

“YOSH BUXOROLIKLAR” PARTIYASI HAQIDA AYRIM FIKRLAR

Furqat Sodiqov

Oriental universiteti Tarix
kafedrası dotsenti v.b., t.f.f.d.(PhD)

Bexruz Mamarajabov

Oriental universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718090>

Annotatsiya

1917-yilda Yosh Buxoroliklar tomonidan tayyorlangan islohotlar manifesti Buxoro amiri tomonidan qabul qilindi. Lekin, qadimchi diniy ulamolarning qarshiligi natijasida bu islohotlar amalga oshmay qoldi. Yosh Buxoroliklar vakillari Buxoroda ta'qib qilindi, zindonga tashlandi. Natijada, Buxorodan qochib ketgan ushbu tashkilot vakillari amirga qarshi siyosiy harakatlarni boshlab yubordi. Ushbu tezisdā mazkur jarayonlar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Amir Olimxon, Yosh buxoroliklar, Fayzulla Xo'jayev, Buxoro, Kogon, Chorjoy, Kolesov, Frunze, qo'mita, Fitrat, Sadriddin Ayniy.\

Buxoroda dastlab „Tarbiyai atfol“ („Bolalar tarbiyasi“) maxfiy jamiyati shaklida tuzilgan tashkilot, 1910-20-yillarda „Yosh buxoroliklar“ partiyasi deb atalgan. Unga taraqqiyparvar ziyolilar, savdogarlar va shahar kambag'allari vakillari kirgan. Ular mavjud amirlik tuzumi doirasida demokratik islohotlar o'tkazish, konstitutsiyaviy monarxiya o'rnatish orqali amirning mutlaq hokimligini cheklab qo'yish tarafdori bo'lgan. 1917-yilda mazkur harakat vakillari tomonidan 150 ta yacheyka shakllantirdi. Har bir yachaykada 12 kishilik kichik guruhlardan iborat edi¹. Ushbu kichik guruhlar asosida sekin-astalik bilan „Yosh buxoroliklar“ safi kengayib bordi. 1916-1917 yillarda 12 kishidan iborat „Yosh buxoroliklar“ Markaziy Qo'mitasi tashkil qilingan. Mazkur partiyaning mustahkamlanishiga Abdurauf Fitrat, Ota Xo'jayev, Sadriddin Ayniy, Fayzulla Xo'jayev, Mukamil Burxonovlar asosiy rol o'ynagan. Asosan ma'naviyatli qatlamdan tuzilgan ushbu partiya eski tuzum bilan yashab bo'lmasligin tushungan, „Yosh buxoroliklar“ partiyasi islohotlar qilishga kirishgan. 1917-yilda Abdurauf Fitrat tomonidan „Yosh buxoroliklar“ partiyasining „Buxoroda islohot o'tkazish loyihasi“ni ishlab chiqdi².

Islohotlar loyihasida majlis tuzish, davlat xazinasini ta'sis etish va mamlakat byudjetini belgilash, poytaxtda bosmaxona ochish, sanoat va savdoni rivojlantirish, soliqlarni tartibga solish, amaldorlar ustidan nazorat o'rnatish va

¹ Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. Масъул мухаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. – Тошкент, “O'zbekiston”, 2019. –В.97.

² Jo'rayev N, Karimov Sh., O'zbekiston tarixi. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – Toshkent: 2011. – В.214-215.

ularga mo'yana(maosh) to'lash kabilar tilga olingan edi. Shuningdek, haydalanadigan yerlar 3 qismga bo'lindi: 1.Vaqf yerlari; 2. Soliqdan ozod etilgan yerlar (mulki hur); 3.Soliq olinadigan (Mulki xiroj) yerlar. Mulki xiroj yerlarda umumiy yer solig'i solinishi ortiqcha soliqlar bo'lmish kafson (amin, oqsoqol va boshqalar uchun), "Nanafti" (sadaqa), "uchkuna puli" (daraxtlar uchun) va "Cho'p puli" (yaylov uchun) soliqlarni tugatishni maqsad qilgan. Davlat yerlari, bog'lari, binolarini hashar orqali obodonlshtirish taqiqlanib, bunday ishlarni qilishni faqat irrigatsiya tizimiga nisbatan amalga oshirishga ruxsat berildi. Ariq va kanallarni tozalashda qatnashmagan aholiga jarima qo'llanishi belgilandi.

Ushbu manifest Buxoro amiri Olimxon tomonidan Rossiya muvaqqat hukumatining Buxorodagi vakili Miller hamda "Yosh buxoroliklar" ta'siri ostida qa'bul qildi. "Minifest" 1917-yil 7-aprel, juma kuni e'lon qilindi va 200ga yaqin saroy amaldorlari oldida tantanali o'qib eshittirildi³. 1917-yil 8-aprelda "Yosh buxoroliklar" tomidan islohotlar manifestini qo'llab, Buxoro arkinging oldidagi registonda namoyish o'tqazildi. Ammo, ushbu namoyish shu hududdagi madrasa talabalari va eskilik tarafdori bo'lgan insonlarning to'qnashuvi bilan tugadi. Natijada, Buxoro amiri said Olimxon namoyishlarni kuch bilan bostirdi va ko'plab jadidlarni ta'qib ostiga oldi. Fayzulla Xo'jayev boshliq "Yosh buxoroliklar" Kogon shahriga qochib ketdi⁴. Qo'lga olingan "Yosh buxoroliklar" vakillariga nisbatan turli jazo choralari ko'rildi. Masalan, Sadriddin Ayniy 75-tayoq urilgan. 1917-yil 14-aprelda amir "Minifest"ni bekor qildi. Ushbu voqealar amirning katta xatosi bo'lib, kelajakda sovet hukumati aynan "Yosh buxoroliklar" yordami bilan Buxoroni bosib oladi. "Yosh buxoroliklar" vakillari va amir hukumati o'rtasidagi kelishmovchilikdan foydalangan ruslar, harakat vakillariga yordam berish vajida ular bilan yaqin aloqalar o'rnatildi.

1917-yil 2-dekabrda Fayzulla Xo'jayev boshliq "Yosh buxoroliklar" Buxoro amirligi hududidagi rus pasyolkalari vakillarining 2-syezdida "Rossiya va Turkiston hukumatlarining Buxoro ishlari bo'yicha hukumat" saylanadi. Ular Toshkentga yetib borganida, 30 ming Buxorolik qo'zg'olon ko'tarishga shay, deb Toshkentdagi Sovet hukumatini ishontirishgan⁵. Sovet hukumati Kolesov boshchiligidagi qo'shinni Buxoroni bosib olish uchun jo'natgan. 1918-yil 1-martda Kolesov Kogonga joylashdi. Kolesov bilan birga 3500 qizil askarlar, zambarak va pulemyotlar ham tayyor edi⁶.

³ Jo'rayev N, Karimov Sh., O'zbekiston tarixi. – B.215-217.

⁴ Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати. – Тошкент: "Маънавият", 2002.–В.9.

⁵ Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. – В.100.

⁶ Jo'rayev N, Karimov Sh., O'zbekiston tarixi.– B.223.

Kolesov “Yosh buxoroliklar” ning hokimiyat tepasiga chiqish rejasini tuzdi. Ular urush e’lon qilish uchun bahona kerak edi. Fayzulla Xo’jayev boshliq “Yosh buxoroliklar” Buxoro amiri Olimxonga ultimatum qo’ydi. Unga ko’ra:

- 1) So’z, matbuot va boshqa demokratik erkinliklarni berish;
- 2) Amir huzurida “Yosh buxoroliklar” dan iborat maxsus Kengash bo’lishi, amirning maslahatchilari o’z lavozimlaridan bo’shatilishi;
- 3) Buxoro hukumatining barcha a’zolari Yosh buxoroliklar partiyasi tomonidan tavsiya etilgan yangi a’zolar bilan almashtirilishi lozimligi;
- 4) O’lim jazosi va tan jazosi berishning bekor qilinishi;
- 5) bir qator soliqlarning bekor qilinishi zarurligi⁷.

Buxoro amiri ushbu Ultimatumga roziligini bildirdi. Ammo, xalq norozi bo’lmasligi uchun shartlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishini bildirdi.

Bundan qoniqmagan Kolesov boshliq ruslar, Buxoroga 1918-yil 2-mart kuni hujum qildi. Kolesov Buxoroda jang olib borayotgan vaqtda, Buxoro xalqi yuzlab kilometrlik temir yo’llar va telegraf simyog’ochlarini buzib, Kolesovni yordamdan mahrum qildi. Natijada, Buxoroni bosib olishning birinchi urinishi muvaffaqiyatsiz tugadi. Qiziltepada sulh imzolandi.

“Yosh buxoroliklar” partiyasi vakillarini birlashtirish va aniq maqsadlarni ishlab chiqish uchun Abdurauf Fitrat tomonidan 1918-yil yanvarda “Yosh buxoroliklar” partiyasining dasturini ishlab chiqildi. Unda mamlakatda konstitutsiyaviy monarxiya o’rnatish, Buxoroning iqtisodiy, siyosiy va harbiy mustaqilligini ta’minlash, madaniy taraqqiyot, dehqonchilik va soliq tizimini isloh qilish masalalariga alohida e’tibor berildi. Zamonaviy armiyani tashkil etish, 2 yillik majburiy harbiy xizmatni joriy qilish, davlat hisobidan maktablar va oliy o’quv yurtlari ochish, 10 ta nozirlikdan iborat Nozirlar kengashi tuzish taklif etildi. Fayzulla Xo’jayev Abdurauf Fitrat loyihasining ancha cheklanganligini tanqid qilib, unda boshqaruvning respublika usulini joriy etish talab qilinmaganligini ta’kidladi.

1920-yil yanvarda Toshkentda Fayzulla Xo’jayev boshchiligida “Yosh buxoroliklar” partiyasining Turkiston Markaziy byurosi tashkil etildi. 1920-yil 15-apreldan Yosh buxoroliklar partiyasining organi „Uchqun“ gazetasi chop etila boshlangan. Ushbu gazeta Toshkentda chop qilinib, Buxoroda maxfiy ravishda tarqatilgan.

Bolsheviklar Yosh buxoroliklardan amirlik hokimiyatini ag’darishda foydalandi. Yosh buxoroliklar ham o’z maqsadlarni ko’zlagan holda bolsheviklar bilan yaqinlashgan. Natijada, 1920-yil 2-sentabrda sovet armiyasi tomonidan

⁷ Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. – В.100-101.

Buxoro bosib olindi. 1920-yil 14 sentabrda Abdulqodir Muhiddinov boshchiligidagi 9 kishidan iborat Butun Buxoro inqilobiy qo‘mitasi va Buxoro respublikasi hukumati – 11 kishidan iborat Xalq Nozirlar Sho‘rosi tuzildi. Buxoro hukumatiga Fayzulla Xo‘jayev rahbar bo‘ldi. Yosh buxoroliklar o‘z islohotchilik g‘oyalarini yangi hukumatdagi faoliyati davomida amalga oshirishga harakat qildi. Yosh buxoroliklar partiyasining a‘zolari 1920-yil 11 sentabrda umumiy asosda Buxoro kompartiyasi safiga qo‘shildi⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. Масъул муҳаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. – Тошкент, “O‘zbekiston”, 2019.
2. Jo‘rayev N, Karimov Sh., O‘zbekiston tarixi. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – Toshkent: 2011.
3. Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати. – Тошкент: “Маънавият”, 2002
4. Олимхон Амир Саййид. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи, «Фан» нашриёти. – Тошкент: 1991.
5. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Ё ҳарфи. “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. –Тошкент: 2000.

⁸ Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Ё ҳарфи. “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. –Тошкент: 2000. –В.56-57.

